

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Mamatova Zulfizar

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

THE NEED FOR DIAGNOSTIC AND CORRECTION OF ANTI-SOCIAL BEHAVIOR IN

PRIMARY CLASS STUDENTS

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN